

Tadqiqot.uz

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH OLIMLAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

DAVRIYLIGI: 2018-2024

RESPUBLIKA KO'P TARMOQLI

ILMIY KONFERENSIYA

YANGI O'ZBEKISTON: 2024

CONFERENCES.UZ

ILMIY TADQIQOTLAR

| ANJUMAN | КОНФЕРЕНЦИЯ | CONFERENCES |

MATERIALLAR TO'PLAMI

MART
№62
NAMANGAN

CONFERENCES.UZ

**ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН:
ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР
1-ҚИСМ**

**НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН:
НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАНИИФ
ЧАСТЬ-1**

**NEW UZBEKISTAN:
SCIENTIFIC RESEARCH
PART-1**

ТОШКЕНТ-2024

УЎК 323(575.1)(063)
КБК 66.3(5Ў)я43
Й-18

«ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: Илмий тадқиқотлар» [Тошкент; 2024]

«Янги Ўзбекистон: Илмий тадқиқотлар» мавзусидаги республика 61-қўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами, 31 март 2024 йил. – Тошкент: «Tadqiqot», 2024. – 93 бет

Ушбу Республика-илмий онлайн даврий анжуманлар «Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган еттига устувор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси мувофик: – илмий изланиш ютуқларини амалиётга жорий этиш йўли билан фан соҳаларини ривожлантиришга бағишланган.

Ушбу Республика илмий анжуманлари таълим соҳасида меҳнат қилиб келаётган профессор - ўқитувчи ва талаба-ўқувчилар томонидан тайёрланган илмий тезислар киритилган бўлиб, унда таълим тизимида илғор замонавий ютуқлар, натижалар, муаммолар, ечимини кутаётган вазифалар ва илм-фан тараққиётининг истиқболдаги режалари тахтил қилинган конференцияси.

Маъсул муҳаррир: Файзиев Шохруд Фармонович, ю.ф.д., доцент.

1. Ҳуқуқий тадқиқотлар йўналиши -

Профессор в.б., ю.ф.н. Юсувалиева Раҳима (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети)

2. Фалсафа ва ҳаёт соҳасидаги қарашлар -

Доцент Норматова Дилдора Эсоналиевна (Фарғона давлат университети)

3. Тарих саҳифаларидаги изланишлар -

Исмаилов Хусанбой Маҳаммадқосим ўғли (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси)

4. Социология ва политологиянинг жамиятимизда тугган ўрни -

Доцент Уринбоев Хошимжон Бунатович (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

5. Давлат бошқаруви -

Доцент Шакирова Шохида Юсуповна (Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети "Беш муҳим ташаббус" маркази раҳбари)

6. Журналистика -

Тошбоева Барнохон Одилжоновна (Андижон давлат университети)

7. Филология фанларини ривожлантириш йўлидаги тадқиқотлар –

Самигова Умида Хамидуллаевна ("Kinder land of Asia" НТМ ўқув ва тарбия ишлари бўйича директор ўринбосари)

8. Адабиёт -

PhD Абдумажидова Дилдора Раҳматуллаевна (Тошкент Молия институти)

9. Иқтисодиётда инновацияларнинг тугган ўрни -

Phd Воҳидова Меҳри Хасанова (Тошкент давлат шарқшунослик институти)

10. Педагогика ва психология соҳаларидаги инновациялар -

Турсунназарова Эльвира Таҳировна (Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, таржимонлик факультети, инглиз тили амалий таржимаси кафедраси в.б. доценти, PhD)

11. Жисмоний тарбия ва спорт -

Усмонова Дилфузахон Иброҳимовна (Жисмоний тарбия ва спорт университети)

12. Маданият ва санъат соҳаларини ривожланиши -

Тоштемиров Отабек Абидович (Фарғона политехника институти)

13. Архитектура ва дизайн йўналиши ривожланиши -

Бобохонов Олтибой Раҳмонович (Сурхандарё вилояти техника филиали)

14.Тасвирий санъат ва дизайн-

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

15.Муסיқа ва хаёт-

Доцент Чариев Турсун Хуваевич (Ўзбекистон давлат консерваторияси)

16.Техника ва технология соҳасидаги инновациялар -

Доцент Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиевич (Наманган муҳандислик-қурилиш институти)

17.Физика-математика фанлари ютуқлари -

Доцент Соҳадалиев Абдурашид Мамадалиевич (Наманган муҳандислик-технология институти)

18.Биомедицина ва амалиёт соҳасидаги илмий изланишлар -

Т.ф.д., доцент Маматова Нодира Мухтаровна (Тошкент давлат стоматология институти)

19.Фармацевтика -

Жалилов Фазлиддин Содикович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

20.Ветеринария -

Жалилов Фазлиддин Содикович, фарм.ф.н., доцент, Тошкент фармацевтика институти, Дори воситаларини стандартлаштириш ва сифат менежменти кафедраси мудири

21.Кимё фанлари ютуқлари -

Рахмонова Доно Қаххоровна (Навоий вилояти табиий фанлар методисти)

22.Биология ва экология соҳасидаги инновациялар -

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

23.Агропроцессинг ривожланиш йўналишлари -

Доцент Сувонов Боймурод Ўралович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти)

24.Геология-минерология соҳасидаги инновациялар -

Phd доцент Қаххоров Ўктам Абдурахимович (Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти)

25.География-

Йўлдошев Лазиз Толибович (Бухоро давлат университети)

Тўпламга киритилган тезислардаги маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва иқтибосларнинг тўғрилигига муаллифлар масъулдир.

© Муаллифлар жамоаси

© Tadqiqot.uz

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАЛСАФА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР

YANGI KONSTITUTSIYA-TARAQQIYOT QOMUSI

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Gumanitar fanlar kafedrası, dotsenti

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

+99893-346-13-13 jtaniqulov140@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi haqida Yangi Konstitutsiya-taraqqiyot qomusi ekanligi haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, inson qadrining yuksalishi, davlat va jamiyat hayoti, demokratiya, qaror, yurt kelajagi, siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi xalqimiz va mamlakatimiz hayotida o'ziga xos yirik voqea bo'ldi. Mustaqillikka erishgach, mamlakatimiz taraqqiyotidagi ijobiy o'zgarishlar, yangilanish va yutuqlar zamirida asosiy qomusimiz bo'lgan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi yotadi. Mamlakatimiz mustaqilligiga erishganidan buyon xalqimiz ana shunday asrlarga badal ezgu maqsadlar og'ushida yashab, yurt kelajagi uchun beminnat mehnat, ilm va ijod bilan taraqqiyot dovonlarini oshmoqda. Chin ishonch va e'tiqod bilan aytish mumkinki, erishayotgan barcha yutuqlarimizning hayotbaxsh manbai bo'lgan Qomusimiz ma'naviy hurriyatimiz va erkinliklarimiz kafolati, mamlakat taraqqiyotining mustahkam qo'rg'oni, kelajagimizning aniq asosi ekanini o'zida aks ettiradi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi 2023 yilning 30 aprel kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish yo'li orqali qabul qilindi hamda 2023 yilning 1 may kundan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuchga kirdi. Konstitutsiyamiz normalari tegishli qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinishidan yoki mavjudligidan qat'i nazar, to'g'ridan-to'g'ri amal qilishi yozib qo'yilgan.

Konstitutsiya fuqarolarning huquq va majburiyatlari majmuasidir. Uni bilib amal qilib yashash insonning kundalik turmushi va oilaviy farovonligining kalitidir. Asosiy qonunimizda fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy huquqlari, inson huquq va erkinliklari kafolati to'g'risidagi normalar mustahkamlangan jamiyatda inson manfaatlarini har narsadan ustun ekanligini kafolatlab kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta'biri bilan aytganda, har qanday davlatning yuzi, obro'-e'tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan qomusnomadir. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida "inson qadri"ning yuksalishi, davlat va jamiyat hayotini "inson-jamiyat-davlat" degan tizimga asoslangan yangi va zamonaviy tarzda boshqarish imkonini berdi. Demokratik jamiyatda qabul qilinayotgan qonunlar, adolatli bo'lishi va o'zida xalq manfaatlarini ifoda etishi lozim. Mana shunday qonunlarga og'ishmay itoat etilsagina, jamiyatda demokratiya qaror topadi va mustahkam bo'ladi.

Mustaqil Respublikamiz Konstitutsiyasi rivojlangan, demokratik davlatlarning tarixiy tajribasi va jahon konstitutsiyaviy amaliyotiga tayangan holda yaratilgan. Bizning bosh qomusimiz, konstitutsiyamiz Birlashgan millatlar tashkiloti xujjatlariga, xalqaro huquqning umume'tirof etgan qoidalariga to'la asoslangan konstitutsiyadir. Konstitutsiyamizning har bir bob va moddasida bir qator huquqiy normalar mustahkamlangan, bu normalarda bizning kundalik yurish-turishimizdan tortib, siyosiy-iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarimiz, erkinliklarimiz, burchlarimiz, davlat boshqaruvi va nazorat idoralari, moliya va kredit, mudofaa va xavfsizlik masalalari o'z aksini topgan. Bugun demokratik davlat, adolatli jamiyat qurishda, barcha salohiyatimizni ishga solishimizda, iqtisodiyotimizni rivojlantirishimizda va ma'naviyatimizni yuksaltirishda, Vatanamizni obod qilishda, tinch va farovon hayot sharoitining yaratilishida, xalqimizning bunyodkorlik va yaratuvchanlik faoliyatining namoyon bo'lishida asosiy qonunimiz, bosh qomusimiz Konstitutsiyamizning o'rni beqiyosdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlaktimizda inson huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi vosita sifatida demokratik qadriyatlar va ijtimoiy adolatni qaror toptirishda, xalqimizning baxtli hayot kechirishi hamda milliy bag‘rikenglikni ta‘minlashda asosiy omil hisoblanadi. Mamlakatimizning turli jabhalarida amalga oshayotgan ulkan o‘zgarishlarda Bosh qomusimizning o‘rni beqiyos. Konstitutsiyamiz asosida amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi bugun xalqimiz orasida sezilayotgani kabi xalqaro miqyosda ham keng e‘tirof etilmoqda. Unda har bir shaxsning ijtimoiy mavqei, mehnat qilish, himoyalani, dam olish, mehnat layoqatini yo‘qotganda, boquvchisidan mahrum bo‘lganda ijtimoiy ta‘minot olish, malakali tibbiy xizmatdan foydalanish va boshqa qator huquqlari kafolatlanganligi demokratik tamoyillarga asoslanganligiga dalil bo‘ladi.

Shuningdek, aytish mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarda, qabul qilinayotgan qonun va hujjatlarda inson sha‘ni, huquq va erkinliklarini har qanday holatda ham eng oliy qadriyat sifatida e‘tirof etish g‘oyasi o‘z ifodasini topganki, bu barcha demokratik davlatlarning qonunchiligida bosh tamoyil hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining eng muhim tamoyili har bir O‘zbekiston fuqarosining huquq va erkinliklari, kafolatlarini ta‘minlashga qaratilgani e‘tiborga molikligi bilan belgilanadi. Aslida ham har qanday mamlakatning Konstitutsiyasi o‘sha yurt fuqarolarining huquq va erkinliklarini kafolatlashga, mamlakatni dunyoga tanitadigan siyosiy xarita, mustaqillikni ta‘minlab bergan davlatning pasporti sifatida tan olinishiga asos bo‘ladi. Mamlakatimizning Bosh qomusi xalqimizning boy va rang-barang hayot tajribasiga asoslangan holda yurtimiz aholisining milliy va madaniy an‘analariga, turli ijtimoiy guruh va qatlamlarning manfaatlariga mos keladigan haqiqiy demokratik tamoyillarni o‘zida aks ettirishiga mas‘uldir.

Mutaxassislarininggina emas, balki vatanimizning barcha fuqoralari ham Konstitutsiyamiz haqida o‘z e‘tirofini tilga keltirishmoqda. Quyidagi fikr shahrimizning “Jome” jome masjidi imom-xatibi Odiljon Narzullaevga tegishli. U “Konstitutsiya – jamiyatning huquqiy asosi” deb nomlangan maqolasida fikrlarini shunday bayon qiladi: “Asosiy qonunimiz jahon me‘zonlari talablariga javob beribgina qolmay, xalqaro miqyosda namuna bo‘lgulik huquqiy hujjat ekanini ham ko‘rsatadi. Bu mazmundagi e‘tiroflarga o‘z-o‘zidan sazovor bo‘lingani yo‘q. Chunki bunday darajadagi huquqiy hujjatni tayyorlash, qabul qilish va uncha-muncha tasavvurlardagi ishlardan ham mas‘uliyatliroq va murakkabroqki, buni anglash uchun birinchi Prezidentimizning quyidagi fikrlarini yana bir bora yodga olish o‘rinli: «Tabiiyki, har qanday davlatning yuzi, obro‘-e‘tibori uning Konstitutsiyasi hisoblanadi. Zotan, Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan Qomusnomadir. Asosiy Qomusimiz xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini aks ettiradi. Bir so‘z bilan aytganda, Konstitutsiyamiz tom ma‘noda xalkimiz tafakkuri va ijodining mahsulidir.” 4 U fikrlarini davom ettirib shunday yozadi: “Mamlakatimiz xalqi murakkab tarixiy jarayonni boshdan kechirdi. Barcha qiyinchilik, jabr-zulm va adolatsizliklarga qaramay, buyuk ajdodlarining munosib avlodlari, jahonga dovrug‘i ketgan mashhur allomalarning konuniy vorislari ekanini har tomonlama isbotladi. Allohning lutfu karami ila aziz istiqloлга erishdi. Nurli kelajak sari katta ishonch bilan qaramoqda va ulug‘ orzulariga yetmoqda.”

Xulosa

Xulosa qilib aytganda milliy qadriyatlarga asoslangan yangi Konstitutsiyamiz oliy darajadagi qonun sifatida davlatimizning shakli shamoyilini, uning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzumini, boshqaruvining demokratik tamoyillarini, jamiyat rivojlanishining strategik yo‘nalishlarini, fuqarolar huquq va erkinliklari kafolatlanganligini, ma‘naviy qadriyatlarimiz asoslarini mustahkamlab beradigan bebaho qonundir.

Bir so‘z bilan aytganda, Yangi Konstitutsiyamiz Yangi O‘zbekistonning mustahkam poydevori va demokratik davlatchiligimizning tamal toshidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Manba: constitution.uz/oz
2. Konstitutsiya. Manba: uz.wikipedia.org/wiki/Konstitutsiya.
3. Akbarov N. Konstitutsiya — hayotimizdagi ulkan o‘zgarishlarning huquqiy asosi. Manba: meningfikrim.uz/uz/news/view/237
<https://oltinsoy.uz/uz/blog/onunlar/728>

МУНДАРИЖА \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

**ФАЛСАФА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Taniqulov Jonibek Ashirkulovich
YANGI KONSTITUTSIYA-TARAQQIYOT QOMUSI.....5

**АДАБИЁТ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Qodirova Kamola Faxritdin qizi
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DEMOGRAFIYASI MUSTAQILLIK YILLARIDA.....7

**ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Sharipova Sabinabonu Bakhtiyorovna
TEACHING METHODS OF LEXIS OF A FOREIGN LANGUAGE10

Baxodirjonova Xilolaxon Shuhratbek qizi
LEXICAL FEATURES OF ABBREVIATIONS IN MODERN ENGLISH12

Xalilova Nilufarxon Bahromovna
“IBRATUL-XAVOQIN” ASARIDAGI ANTROPONIMIK BIRLIKLARNING LISONIY
TADQIQI XUSUSIDA14

Elbek Ro‘ziyev
G‘ARB VA SHARQ SIYOSIY NOTIQLIK TARIXIGA BIR QARASH.....16

Xoliqberdiyeva Gulsanam Abdumutal qizi, Iplina Antonina Aleksandrovna
XOJA NASREDDINNING LATIFALARINING XUSUSIYATLARINI.....18

Ismatova Nilufar
“QISSASI RABG‘UZIY” ASARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR
TAHLILI21

Shoyimkulova Makhzuna Shavkatovna
INTEGRATING ACCESSIBLE MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN ENHANCING LISTENING
SKILLS23

Shoyimkulova Makhzuna Shavkatovna
WIDE RANGES OF EFFECTIVE MULTIMEDIA FACILITIES IN LISTENING.....25

**ИҚТИСОД ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Adilov Baxtiyor Alisherovich
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA‘MINLASH HUDUDLARDA
INFRASTRUKTURANI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILI27

**Каландаров Абдулла Бахтиёрович, Жуманов Сирожиддин Бозорбой угли,
Шодиев Зариф Шариф угли**
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ30

Utepbergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich
ECONOMIC EFFICIENCY OF DEMAND FOR AGRICULTURAL PRODUCTS.....32

Utepbergenov Asamatdiyn Abdraxmanovich, Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna
MINTAQADA AHOLINI OZIQ-OVQAT BILAN TAMINLASHNING ASOSIY MUAMOLARI 34

Ғофуров Умиджон Боходир ўгли
ХУФИЁНА ИҚТИСОДИЁТ ЖАРАЁНИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИНИ
АХАМИЯТИ36

Қурбонов Мухиддин Абдуллаевич
ҚУШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ БЮДЖЕТДАН ҚАЙТАРИШНИ ЯНГИ ТАРТИБИ43

Қурбонов Муҳиддин Абдуллаевич ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯ ЯГОНА РЕЕСТРИ, ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИНИ БЮДЖЕТДАН ҚАЙТАРИШНИ	46
--	----

**ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Асатова Зулфия Дилмурод кизи ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ ВА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ	48
Shakhida Yusupova INGLIZ TILI DARSLARIDA TALABALARDA TEXNIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA «SINKVEYN» STRATEGIYASIDAN FOYDALANISH	50
Xoliqulova Dilafruz Turdikulovna INGLIZ TILINI O‘QITISHDA MNEMONIKA USULLARIDAN FOYDALANISHNING METODIK JIHATLARI	52
Рузиева Ширин Азимовна КУЛЬТУРА РЕЧИ УЧИТЕЛЯ	54
Элмуродова Наиля Равильевна ТРАДИЦИЯ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	56
Tashxodjayeva Shaxnoza Utkurovna, Dilnoza Ismoilova Pyosjonovna BIOLOGIYA FANI O‘QITUVCHILARINING OCHIQ AXBOROT TA’LIM MUHITLARIDAN FOYDALANISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	58

**ТЕХНИКА ВА ТЕХНОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИЙЛАР
ЙЎЛИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР**

Палуанов Данияр Танирбергенович, Таженев Бахтияр Маратович ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИДА ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	61
---	----

**БИОМЕДИЦИНА ФАНЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДАГИ
ТАДҚИҚОТЛАР**

Ниязова Гулжамила Толыбаевна, Васильева Людмила Сергеевна, Джанибекова Арзыгул Джумабаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОИВ ИНФЕКЦИЯСИ БЎЙИЧА ЭПИДЕМИОЛОГИК ВАЗИЯТ	64
Хошимов Бобур Лукмонович МЕТАБОЛИК СИНДРОМДА КАЛАМУШЛАР МАГИСТРАЛ ҚОН ТОМИРЛАРИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ГИСТОКИМЁВИЙ ЎЗГАРИШЛАР	66
Sodiqov Naim Ochilovich INFRATOVUSHNING ODAM ORGANIZMIGA TA’SIRI VA INFRATOVUSHNING TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI	68
Халимова Эъзола Мирзохидовна ТУХУМДОН ПОЛИКИСТОЗ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНИШИДА ҚОН ЗАРДОБИДА ЛИПИД КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎЗГАРИШИ	70
Сабилов Э.Э., Боймуратов Ш.А СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ	72
Султанов М.М., Алланиязова Г.К., Ибрагимова З.К. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОИВ ИНФЕКЦИЯСИ ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР ОРАСИДА ТАРҚАЛИШИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	74
Н.А. Ходжаева, Р.Н. Тахирова КЛИНИКО – ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЙ АНОМАЛИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ.....	76

Ортиқбоева Ш.О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕНЕЗА ТАХИКАРДИЙ С ШИРОКИМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS ПОСРЕДСТВОМ ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭКГ.	77
Ortiqboeva Sh.O FUNCTIONAL CONDITION OF KIDNEYS IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE BACKGROUND DIABETES TYPE II	79
Ходжаева Н.А., Тахирова Р.Н. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПАТОЛОГИИ БИЛИАРНОГО ТРАКТА С ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ.....	81
Хужабаев С.Т., Шакулов А.М., Гофурова Ф.Ф. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЗАКРЫТИЯ ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ И МЕТОДОВ УСТАНОВКИ ПРОТЕЗА ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ	83
Хужабаев Сафарбой Тухтабоевич, Шакулов Азизбек Муродуллоевич, Азаматов Фирдавс Анварович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ.....	85

**ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР
ЙЎЛИДАГИ ТАДҚИҚОТЛАР**

Djuraev R.U., Normaev K.H. DEVELOPMENT OF A METHOD TO PREVENT THE ABSORPTION OF FLUSHING FLUID WHEN DRILLING GEOTECHNOLOGICAL WELLS.....	87
---	----